

**DESARROLLO DE LAS DESTREZAS EMOCIONALES
PARA LA INTERVENCIÓN DEL TRASTORNO DISOCIAL
EN ADOLESCENTES**

*DEVELOPMENT OF EMOTIONAL SKILLS FOR THE INTERVENTION
OF DISSOCIAL DISORDER IN ADOLESCENTS*

DOI.....

AUTORES:

Víctor Hugo Núñez Jiménez ^{1*}

Olmedo Javier Marmol Escobar ²

Génesis Magdalena Haro Cuichán ³

Mercy Lourdes Puento Bonilla ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: vnunez@ueb.edu.ec

Fecha de recepción: 08 / 01 / 2025

Fecha de aceptación: 05 / 04 / 2025

RESUMEN

El presente artículo aborda la revisión del trastorno disocial en jóvenes estudiantes de la unidad educativa Pedro Carbo de la ciudad de Guaranda perteneciente a la provincia Bolívar - Ecuador y el abordaje del mismo mediante las destrezas emocionales sumergido en el panorama actual de la psicología, la salud mental y la educación como un desafío significativo que requiere una atención cuidadosa, estrategias de intervención psicopedagógicas efectivas, conocer la medida de los patrones.

^{1*} Universidad Estatal de Bolívar. Campus Académico “Alpachaca” vnunez@ueb.edu.ec

² Universidad Estatal de Bolívar. Campus Académico “Alpachaca” omarmol@ueb.edu.ec

³ Universidad Estatal de Bolívar. Campus Académico “Alpachaca” gharo@mailes.ueb.edu.ec

⁴ Universidad Estatal de Bolívar. Campus Académico “Alpachaca” mepuento@mailes.ueb.edu.ec

Se ha renombrado cada vez más la importancia de abordar las destrezas emocionales en este contexto, los adolescentes con este trastorno a menudo experimentan dificultades en la regulación emocional, la empatía y la comprensión de las emociones propias y ajenas dentro y fuera de un aula de clases. Estas deficiencias emocionales pueden contribuir no solo a la manifestación de comportamientos problemáticos, sino también a la falta de respuesta a las intervenciones convencionales.

El abordaje del Trastorno Disocial en adolescentes trasciende más allá de la superficie conductual, involucrando la esfera emocional como un componente esencial. A través de esta exploración, se debe impulsar un enfoque prometedor que podría enriquecer y fortalecer las estrategias de intervención en beneficio de los adolescentes afectados por este trastorno, no solo podría contribuir a la reducción de los síntomas disociales, sino también a sentar las bases para un ajuste psicosocial saludable a lo largo de la vida de estos jóvenes.

Palabras clave: *Destrezas emocionales, habilidades sociales, inteligencia emocional, salud mental, trastorno disocial, adolescencia lingüística.*

ABSTRACT

This article addresses the review of conduct disorder in young students of the educational unit Pedro Carbo of the city of Guaranda belonging to the province of Bolivar – Ecuador and how they should influence through emotional skills submerged in the current panorama of psychology, mental health and education as a significant challenge that requires careful attention, effective intervention strategies, knowing the measure of the patterns of change. Therefore, the importance of addressing emotional skills in this context has been increasingly recognized; adolescents with this disorder often experience difficulties in emotional regulation, empathy, and understanding their own and others' emotions within and outside of school. a classroom.

These emotional deficits can contribute not only to the manifestation of problem behaviors, but also to the lack of response to conventional interventions.

The approach to Conduct Disorder in adolescents transcends beyond the behavioral surface, involving the emotional sphere as an essential component to consider,

Through this exploration, it is intended to shed light on a promising approach that could enrich and strengthen intervention strategies for the benefit of adolescents affected by this disorder, it could not only contribute to the reduction of conduct symptoms, but also to establish the foundations for a healthy psychosocial adjustment throughout the lives of these young people.

Keywords: *Emotional skills, social skills, emotional intelligence, mental health, conduct disorder, adolescence.*

INTRODUCCIÓN

Los trastornos disociales se evidencian en demostraciones de reacciones agresivas o de comportamiento que están adquiriendo la juventud a escala global. El crecimiento de las destrezas emocionales para la acción del desorden conductual, se refiere a dificultades sociales o problemas de comportamiento que tiende a afectar a los estudiantes, emocional y sentimental perjudicando su bienestar psicológico de forma directa o indirecta, el apareamiento de respuesta psicósomáticas, cambios de la interacción con parientes, amigos y a menudo ocasiona un trastorno depresivo que bloquean sus actividades educativas en el adolescente que lo padece, incluso suelen perjudicar el progreso social con el entorno académico.

Según el estudio de (Gómez, 2017) Todos los desórdenes están relacionados con la confianza en sí mismo y cómo podemos evitar a tiempo para tener jóvenes capaces y sin miedo en el entorno educativo. En la actualidad según (Brackett, 2014) las personas con trastorno disocial mayormente tienen complicaciones para identificar y comprender los sentimientos de los demás, lo que puede contribuir a su comportamiento agresivo y antisocial, además las destrezas emocionales, como la empatía, les permite entender el impacto de sus acciones en los demás, lo que puede disminuir la conducta violenta y mejorar las relaciones interpersonales entre ellos.

El principal desarrollo de las destrezas emocionales se encuentra en la teoría de la inteligencia emocional, propuesta por el Psicólogo Daniel Goleman en la década de 1990. Esta teoría sostiene que la inteligencia emocional es más importante, si no más que la inteligencia cognitiva tradicional. (David, 2019).

De esta manera en el ámbito educativo según (Goleman, 2018) el desarrollo de las destrezas emocionales ayuda a prevenir a tiempo este tipo de conductas, de igual manera es esencial para la salud mental de los jóvenes mantener y estimular relaciones emocionales y sociales de manera interpersonal, en el campo educativo el desarrollo cognitivo sumado a la formación de destrezas emocionales y habilidades sociales son precursores de éxito en la vida personal y profesional, contribuyendo la creación de entornos más empáticos y colaborativos en la sociedad en general.

METODOLOGÍA

La investigación realizada con un enfoque de estudio. Por lo que se puede indicar que los datos fueron recopilados directamente en el lugar donde ocurre el estudio. En este caso la población estuvo conformada por un conjunto de estudiantes de 8vo año de Educación General Básica, es decir que los participantes fueron jóvenes de todos los 5 paralelos, en total se tomó como muestra a 17 alumnos con un rango de edad entre 12 – 13 años. Los instrumentos que se utilizaron para recolectar dichos datos fueron las fichas de observación que se aplicaron a los estudiantes y cuestionarios dirigidos a 17 padres de familia y a tres docentes.

La información empleada permitió implementar una guía metodológica orientada a un vínculo de forma empática por parte de los alumnos, la guía metodológica está organizada con indicadores, en base a las charlas y los juegos al realizar, se promueve la atención concentrada, el trabajo colaborativo, valores como el aprecio y la inclusión. (Abreu, 2018). Esta guía, organizada mediante indicadores, incluyó actividades educativas diseñadas para fomentar competencias emocionales. Paralelamente, se ejecutaron técnicas de desensibilización sistemática, enfocadas en la respiración y la relajación (estrategias de reducción del estrés), las cuales facilitaron el control y la autorregulación emocional de los estudiantes. Este enfoque metodológico, basado en la intervención activa y la observación directa, permitió la adquisición de habilidades emocionales y sociales clave para el desarrollo integral del alumnado.

RESULTADOS

Fig.1. Nivel de distracción de los estudiantes de 8vo de EGB

Fig.2. Nivel de intranquilidad en el lugar de permanencia en la clase

Fig.3. Porcentaje de estudiantes que presentan cambios repentinos de humor

DISCUSIÓN

TABLA 1.

Reconocimiento del trastorno disocial en estudiantes de 8vo año de EGB “A”, “B” según el nivel de distracción del estudiante.

Respuestas	Frecuencia	%
Si	10	59%
No	1	6%
A veces	6	35%
Total	17	100%

Fuente: Trabajo experimental.

Al analizar la figura se observa que, de los 17 estudiantes del 8vo año de EGB, 10 tienden a distraerse fácilmente lo que equivale al 59% valor correspondiente a la mayoría, el 35% representa a los que suelen distraerse a veces y el 6% equivale a 1 persona que no se distrae fácilmente en el aula de clases.

La gráfica muestra que la mitad de los adolescentes se distraen fácilmente mientras que un porcentaje menor suele distraerse a veces, por último, una minoría de adolescentes muestra que no se distrae fácilmente en las horas de clase dentro del aula de clases. Es importante destacar que la distracción fácil puede ser un síntoma de problemas emocionales y sociales subyacentes.

TABLA 2.**Porcentaje de estudiantes de 8vo año de EGB, que se encuentran insatisfechos en su asiento de clase.**

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Si	7	41%
No	9	53%
A veces	1	6%
Total	17	100%

Fuente: Trabajo experimental.

Al analizar la gráfica el 53% de los estudiantes presenta conductas serenas en su asiento de clase, por otro lado, el 41% no tiene comportamiento pacífico para permanecer en su asiento, mientras que el 6% en ocasiones se encuentra intranquilo en su asiento.

De acuerdo a los resultados obtenidos se identificó que no existen adolescentes que acostumbran a estar inquietos en sus asientos en clase o en otra ocasión, mientras que existen adolescentes que, sí suelen estar inquietos en sus asientos dentro del aula de clase, sin embargo, tenemos un bajo porcentaje de adolescentes que a veces prestan a estar inquietos.

Esto sugiere que la insatisfacción en el aula puede ser un factor que contribuye al trastorno disocial. Es importante explorar estrategias para poder mejorar el compromiso en el aula de parte del estudiante.

TABLA 3.

La figura da a conocer el porcentaje de estudiantes de 8vo año de EGB, que presentan cambios de humor repentino.

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Si	8	47%
No	4	24%
A veces	5	29%
Total	17	100%

Fuente: Trabajo experimental.

En la figura 6 el 47% de estudiantes muestran cambios de estado de ánimo repentino, por otra parte, el 29% a veces presentan cambios de humor repentino y por último el 24% no tiene un cambio de estado de ánimo repentino, lo que puede ser un indicador de trastorno disocial. Esto coincide con estudios previos que han reportado que los trastornos disociales están relacionados con dificultades para regular las emociones (Brackett, 2014).

Los resultados arrojaron que la mayoría de adolescentes señalan un cambio de humor repentino, pero existe un sin número de adolescentes que a veces suelen presentar cambios de humor repentinamente, mientras que existe una minoría de adolescentes que no tienen cambios de humor bruscos.

Importancia de la intervención temprana

Los resultados sugieren que la intervención temprana en los estudiantes es fundamental para prevenir y tratar el trastorno disocial. La aplicación de programas de educación emocional y social puede ayudar a que los adolescentes desarrollen habilidades emocionales y sociales. Es importante que los educadores y los padres trabajen juntos para identificar y abordar los problemas emocionales y sociales en los adolescentes

CONCLUSIONES

Los resultados de esta revisión muestran, que muchos adolescentes con trastorno de conducta presentan problemas de control emocional, carecen de la capacidad para identificar, comprender y manejar sus propias emociones, lo que contribuye a su actitud violenta con reacciones agresivas

Mejorar la inteligencia emocional es clave para abordar el trastorno disocial en adolescentes. Programas elaborados y una disciplina positiva ayudan a controlar el estado de ánimo en los estudiantes, consolidar emociones y reducir comportamientos problemáticos para así lograr que los estudiantes no sean agresivos y sepan reconocer sus emociones, promoviendo así el bienestar emocional y social en la educación.

Las necesidades de accesibilidad es esencial para abordar las deficiencias en las habilidades de manejo de disputas y comunicación, los adolescentes con trastorno disocial a menudo tienen dificultades para expresar sus necesidades y deseos de manera constructiva, lo que puede llevar a malentendidos y confrontaciones, al proporcionar entrenamiento en habilidades de habilidades de diálogo y resolución de problemas, se les capacita para resolver conflictos de manera más pacífica y colaborativa, reduciendo así la probabilidad de comportamientos antisociales. Una de las consideraciones más importantes que destaca la investigación, es el cultivo de empatía y la perspectiva de los demás porque puede ser un factor crucial en el tratamiento del trastorno disocial, fomentar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás ayuda a los adolescentes a comprender las consecuencias de sus acciones en los demás, lo que a su vez controla y regula comportamientos antisociales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abreu, J. L. (2018). El Método de la Investigación. *International Journal of Good Conscience.*, 9(3), 195-204. Obtenido de <http://www.spentamexico.org/v9-n3/A17.9%283%29195-204.pdf>
- Brackett, M. A. (2014). *EL poder de la inteligencia emocional en la educación*. Editorial Libros de Cabecera.
- David, S. (2019). *Emotional Agility: Get Unstuck, Embrace Change and Thrive in work and life*. Avery.

- Goleman, D. (2018). *The Emotionally Intelligent Leader: How to Develop and Use the Four Key Emotional Skills of Leadership*. More than Sounds.
- Gómez, I. (2017). Desarrollo de habilidades emocionales en adolescentes. *Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación*, 177-238.
- Zapata, D., Daniela, D., Pérez, S., & Gallego-Tavera, S. Y. (2021). Factores Socioemocionales que Intervienen en la Toma de Decisiones en los Adolescentes. *Revista Innovación Digital y Desarrollo Sostenible-IDS*, 2(1), 72-84.
- Rivera, M. D. C. T., & Barría, M. E. (2022). Desarrollo neurobiológico de la empatía y la conducta prosocial desde la niñez hasta la adolescencia. *Revista de Psicología*, 12(1), 135-155.
- Buschiazzo, Y. E. (2023). La percepción del adolescente sobre las dificultades en su trayectoria académica y el acompañamiento socioemocional escolar y familiar.
- Ocaña, A. O. (2021). *Cerebro, educación y vivir humano: Cómo potenciar la inteligencia y las emociones*. Ediciones de la U.